

СУДЛАР ФАОЛИЯТИДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ КУТИЛАЁТГАН ИСТИҚБОЛЛАРИ

Б.С.Саҳаддинов

ФИБ Чирчиқ туманлараро судьяси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17132769>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-sentabr 2025 yil
Ma'qullandi: 13-sentabr 2025 yil
Nashr qilindi: 16-sentabr 2025 yil

KEY WORDS

Суд, сунъий интеллект,
рақамли технологиялар,
судья, суд қарорлари, робот
судья

ABSTRACT

Мазкур мақолада судлар фаолиятига сунъий интеллект ва рақамли технологияларни жорий этиш, шу орқали одил судловга эришиш даражасини ошириш, судлар фаолиятида адолатли ва ишончли қарор учун инсон омили даражасини камайтириш, шунингдек, бундай технологиялардан кутилаётган самарали истиқболлар, қолаверса, бир қанча хорижий мамлакатлар тажрибаси ўрганилади.

Ҳеч кимга сир эмаски, бугун сунъий интеллект дунё миқёсида барча жабҳаларга кириб келишга улгурди. Мана шундай глобаллашув даврида барча соҳалар қаторида, суд-хуқуқ тизимида ҳам рақамли технологияларни жорий этиш, сунъий интеллектдан самарали фойдаланиш, халққа янада одил судловни, ишонарли ҳамда адолатли суд тизимини таъминлаб бериш энг муҳим вазифалардандир. Зеро, бош қомусимизнинг 54-моддаси биринчи қисмида белгилаб қўйилганидек, инсоннинг хуқуқ ва эркинликларини таъминлаш давлатнинг олий мақсадидир.

Сунъий интеллектдан самарали фойдаланиш – суд тизимидаги кўп иш ҳажмига қарамай, иш кўриш жараёнларини осонлаштириш ва соддалаштириш, шунингдек, ишнинг юқори самарадорлигига эришиш каби устунликларни беради.

Судлар тизимида сунъий интеллектни жорий этиш афзалликларига тўхталишдан аввал, “сунъий интеллект” тушунчаси ҳақида тўхталиб ўтиш лозим. Инсон ўз онгги билан бошқа тирик мавжудотлардан фарқли равишда ҳаёт кечиради. Хусусан, бугунги кунда инсонга хос бўлган ўша тафаккур, ўй, таҳлил қилиш ва ўрганиш қобилияти фақат инсонгагина хос бўлган хислатлардир, деб қараш анчагина “эскирди”. Чунки бугун сунъий интеллект каби мана шундай инсонга хос бўлган хислатларни автоматик равишда бажаришга қодир бўлган дастурий тизимлар жуда ривожланди. Демак, сунъий интеллект ишларни автоматик равишда бажарувчи дастурий тизимдир. Сир эмаски, бутун соҳага кириб келган сунъий интеллект барча инсониятнинг келажак ҳақидаги ўйларини борган сари қўрқув остида қолдирмоқда. Чунки бундай дастурлар бевосита инсон омилини камайтиради. Хўш, мана шундай вазиятда суд-хуқуқ тизимида сунъий интеллектни жорий этиш афзалми ёки йўқ? Бизнингча, сунъий интеллект инсон бажара оладиган ишларни автоматик равишда бажарса-да, у инсоний тафаккур ҳамда инсонгагина берилган ҳис этиш, ички ишонч, шунингдек, ахлоқий ва инсоний қадриятлардан мосуводир. Суд хуқуқ тизимида эса бу каби хислатлар анча муҳим аҳамият касб этади. Аммо, ишларни соддалаштириш ва рақамли технологияларни жорий этиш орқали одил судловга эришиш даражасини янада ошириш, албаттаки, суд хуқуқ тизимида ишларни янада самарали кўришга ўз ҳиссасини қўшади.

Бугун судларда ишларнинг судьялар кесимида автотақсимот орқали тақсимланиши, суд мажлисларида видеоконференцалоқа режими орқали иштирок этиш имконияти, электрон база орқали иш фаолиятини юритиш каби бир қатор афзалликлар мавжуд.

Суд мажлиси – суд ҳуқуқ тизимидаги энг муҳим процессдир. Суднинг одиллиги ва адолатлилиги юзасидан халқнинг судга бўлган ишончини янада ошириш, инсон омили натижасида келиб чиқиши мумкин бўлган хатоларни таҳлил қилиш ва уни олдини олиш учун мана шундай рақамли технологияларни жорий этиш муҳим ҳисобланади. Хусусан, суд мажлиси баённомаларини электрон равишда шакллантириш ва уларнинг архив базасини яратиш, “smart” архив тизимини яратиш, аввалги ва ҳозирги суд қарорларини доимий равишда солиштириш, иш мазмунига қараб кутилаётган қарор натижасини таҳлил қилиш ва бошқа шу каби процессуал ҳаракатларни амалга ошириш одил судловга эришиш даражасини оширибгина қолмай, иш самарадорлигига анча ижобий таъсир этади. Айниқса, аввалги суд қарорларини автоматик равишда кўрилаётган иш билан солиштириш орқали судья ишнинг натижасини олдиндан прогноз қила олиш имкониятига эга бўлади ва шу орқали ҳал қилув қарорини қабул қилишда инсон омили орқали келиб чиқиши мумкин бўлган хатоликларнинг олди олинади. Қолаверса, кўрилаётган низоли иш юзасидан аввалги суд қарорларини солиштириш, таҳлил қилиш орқали судьяда ушбу ишни кўриб чиқишда таҳлилий манбаси мавжуд бўлади. Бир қатор мамлакатларда, хусусан, АҚШда айна шу таҳлилий манбалардан фойдаланиш анча оммалашган.

Юқорида айтиб ўтилганидек, мамлакатимиз суд ҳуқуқ тизимига рақамли технологиялар кириб келган бўлса-да, аммо ҳали тўлиқ жорий этилганича йўқ. Сунъий интеллектнинг жорий этилиши судларда нафақат ишларни соддалаштиради, балки халқнинг судга бўлган ишончини янада оширади. Бу орқали одиллик, шаффофлик тўлиқ мустаҳкамланади.

Аммо, юридик соҳада инсон омилини бутунлай чеклаш қанчалик тўғри бўлади? Инсонлар сунъий интеллект кириб келганлиги ордидан инсон омили чекланиши ва шу сабабли ишсиз қолиб кетишдан чўчиётган бир паллада суд тизимида ҳам келажакда “робот судьялар” фаолият юритиши каби тахминлар ҳам айтилди. Бугун дунёда юридик тизимда “робот судьялар” мавжудми, келажак ҳақидаги гипотезалар-чи?

Албатта, Хитой ва Эстония каби мамлакатлар бу борада анча пешқадам бўлиб, ушбу давлатларда 2019 йилдан буён рақамли судлар фаолияти йўлга қўйилган. Янада аниқроқ айтганда, бу каби рақамли судларда виртуал судья ўз фаолиятини юритади. Мазкур давлатларда робот судьялар судларда одил судлов даражасини янада юксалтириш, инсон омилини камайтириш учун синов тариқасида жорий этилган бўлиб, содда тоифадаги ишлар робот судья томонидан ўрганилади. Натижада, судья кўрадиган иш ҳажми нисбатан енгиллашади. Шундай бўлса-да, якуний суд қарори инсон судья томонидан тасдиқланади. Буюк Британия, Канада каби хорижий мамлакатлар ҳам сунъий интеллектдан суд қарорларини таҳлил қилиш, аввалги суд қарорларини ўрганиш орқали кўрилаётган ишнинг натижасини прогнозлаш йўлида анча кенг фойдаланади. Аммо, якуний суд қарори ушбу мамлакатларда ҳам инсон судья томонидан қабул қилинади.

Бизнингча, сунъий интеллектдан одил судлов даражасини янада ошириш йўлида фойдаланилса, мақсадга мувофиқ бўлади. Аммо, судларда инсон омилини бутунлай чеклаш мантиққа тўғри келмайди, албатта. Чунки, суд инсонлар тақдирини ҳал этади, унда халқ ишончи намоён бўлади. Инсонга берилган инсоний қадриятлар ҳеч қайси ақлли тизимда мавжуд бўла олмайди. Зеро, судьяда ўз ички ишончига эга бўлиш жуда нозик ва муҳим нарсасидир. Сунъий интеллект орқали судья қонуний жиҳатдан

кўрилаётган иш юзасидан асосли ва таҳлилий манбага эга бўлиш мақсадида фойдаланса-да, якуний қарор ўзи томонидан қабул қилиниши лозим.

Хулоса қилиб айтганда, суд ҳуқуқ тизимида сунъий интеллектни жорий этишнинг бир қатор афзалликлари мавжуд бўлиб, бу судларда иш ҳажмини енгиллаштиришга, одил судловни таъминлашга, судьяга таҳлилий манба яратишга ва энг муҳими, халқнинг судга бўлган ишончини янада оқлашга хизмат қилади. Зеро, сунъий интеллектдан самарали фойдаланиш ва уни фаолиятда жорий этиш бугунги суд тизимидаги айрим камчиликларга барҳам бера олади.

INNOVATIVE
ACADEMY